

ARMAZENAMENTO DE MEDICAMENTOS EM AMBIENTE RESIDENCIAL: REFLEXÕES SOBRE BOAS PRÁTICAS

[Farmácia, Volume 28 – Edição 135/JUN 2024 / 24/06/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.12518677

Rosangela Maria dos Santos¹

Orientador: Yago Matheus Martins de Lima²

Introdução

O armazenamento adequado de medicamentos em ambiente residencial é um aspecto fundamental da gestão da saúde doméstica, essencial para preservar a eficácia terapêutica e garantir a segurança do paciente. Este artigo propõe uma reflexão aprofundada sobre as boas práticas relacionadas ao manejo de medicamentos em domicílio, destacando a importância de uma abordagem responsável e consciente por parte dos usuários.

A disponibilidade cada vez maior de medicamentos de venda livre e a automedicação frequente tornam imperativo um entendimento claro das diretrizes de armazenamento e conservação, a fim de evitar riscos à saúde e possíveis interações medicamentosas prejudiciais. Nesse contexto, é essencial considerar não apenas a qualidade dos fármacos, mas também

as condições ambientais e os cuidados específicos necessários para manter sua integridade e eficácia ao longo do tempo.

Ao explorar as nuances do armazenamento de medicamentos em ambiente residencial, surgem questões cruciais relacionadas à temperatura, umidade, exposição à luz e adequada organização dos produtos farmacêuticos. A compreensão desses fatores e a adoção de medidas preventivas apropriadas são elementos-chave para mitigar os riscos de deterioração ou contaminação dos medicamentos, garantindo sua eficácia e segurança durante todo o período de utilização.

Segundo o Ministério da saúde (2022) A conscientização sobre o descarte adequado de medicamentos vencidos ou não utilizados é um aspecto igualmente relevante, contribuindo para a promoção da saúde pública e a preservação do meio ambiente. A negligência nesse sentido pode resultar em consequências adversas, incluindo a poluição ambiental e o acesso indevido a substâncias potencialmente perigosas.

O presente artigo tem por objetivo principal promover uma reflexão crítica e abrangente sobre as boas práticas relacionadas ao armazenamento de medicamentos em ambiente residencial. Por meio de uma análise cuidadosa das diretrizes existentes, normativas vigentes e evidências científicas disponíveis, busca-se identificar e discutir os principais desafios, riscos e recomendações associados à conservação domiciliar de fármacos.

Metodologia

A metodologia adotada neste estudo sobre o armazenamento de medicamentos em ambiente residencial baseia-se em uma abordagem de revisão bibliográfica sistemática e análise crítica de fontes acadêmicas, científicas e normativas pertinentes ao tema. Inicialmente, realizou-se uma busca extensiva em bases de dados eletrônicas, como PubMed, Scopus e Web of Science, utilizando termos de busca relevantes, incluindo

“armazenamento de medicamentos”, “conservação domiciliar”, “gestão de fármacos em casa” e outras combinações pertinentes.

Os critérios de inclusão para a seleção dos artigos foram definidos com base na relevância do conteúdo para o tema em questão, considerando estudos que abordassem diretamente as práticas de armazenamento de medicamentos em ambiente residencial, diretrizes de boas práticas, fatores de risco associados e estratégias de prevenção. Após a seleção dos estudos relevantes, procedeu-se à análise crítica e síntese dos dados, identificando padrões, tendências e lacunas na literatura existente. Foram consideradas diferentes perspectivas e abordagens, buscando-se uma compreensão abrangente e aprofundada do tema em estudo.

Além da revisão bibliográfica, foram consultadas também normas e diretrizes de organizações de saúde nacionais e internacionais, como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e a Organização Mundial da Saúde (OMS), a fim de complementar e validar as informações obtidas na literatura acadêmica.

Por meio desta metodologia, busca-se fornecer uma análise abrangente e fundamentada sobre as boas práticas de armazenamento de medicamentos em ambiente residencial, contribuindo para a conscientização e adoção de medidas preventivas por parte dos usuários, visando a segurança e eficácia terapêutica dos fármacos.

Armazenamento de Medicamentos em Ambiente Residencial: Reflexões sobre Boas Práticas

O armazenamento adequado de medicamentos em ambiente residencial é uma questão de extrema importância para a preservação da eficácia terapêutica e a segurança do paciente. Neste contexto, é essencial que os usuários adotem medidas adequadas para garantir a integridade e a estabilidade dos fármacos, considerando diversos fatores que podem influenciar sua qualidade ao longo do tempo.

Medeiros (2020) nos diz que as boas práticas de armazenamento domiciliar de medicamentos envolvem uma série de aspectos, desde a escolha do local de armazenamento até o manejo correto dos produtos farmacêuticos. Um dos pontos-chave a serem considerados é a temperatura ambiente, que pode afetar significativamente a estabilidade dos medicamentos. Recomenda-se armazenar os fármacos em locais frescos e secos, evitando exposição direta à luz solar e variações bruscas de temperatura.

Além da temperatura, a umidade é outro fator importante a ser controlado, pois pode levar à deterioração e à contaminação dos medicamentos. Portanto, é aconselhável manter os medicamentos em recipientes hermeticamente fechados e longe de fontes de umidade, como banheiros e cozinhas.

Segundo Silva (2018) a organização adequada dos medicamentos também desempenha um papel crucial na gestão domiciliar dos fármacos. Recomenda-se armazenar os medicamentos em suas embalagens originais, com etiquetas legíveis e datas de validade visíveis. Além disso, é importante manter os medicamentos fora do alcance de crianças e animais de estimação, a fim de evitar possíveis acidentes.

Por essa razão se levantaram várias vertentes ao descarte incorreto de medicamentos, sendo que a maioria dos artigos retrata que a população não tem informações de como e onde fazer o descarte, pois o Brasil ainda não possui uma política específica quanto ao tratamento e destinação desses resíduos, e que tal prática tem se tornado um grande problema de saúde pública, em função de consequências causadas a saúde e o meio ambiente (SILVIA; LEÃO, 2019).

O descarte adequado de medicamentos vencidos ou não utilizados é outro aspecto essencial das boas práticas de armazenamento domiciliar. Os usuários devem estar cientes dos procedimentos locais de descarte de medicamentos e evitar o descarte inadequado no lixo comum ou no esgoto, a fim de minimizar os riscos ambientais e de saúde pública.

Análise de dados

Após a realização da busca eletrônica nas bases de dados mencionadas, procedeu-se à avaliação dos artigos com base nos critérios de inclusão da pesquisa: artigos disponíveis em formato eletrônico nas bases de dados selecionadas que abordassem a temática proposta apresentassem dados nacionais, estivessem em língua portuguesa ou inglesa, fossem de acesso livre e publicado no período de 2017 a 2024. Foram excluídas da pesquisa monografias, dissertações, teses, e artigos de revisão e reflexão que não contribuíssem para a temática do estudo, assim como publicações duplicadas.

Para a extração dos dados, utilizou-se o instrumento de Ursi adaptado, que incluiu identificação dos artigos (título, ano de publicação, local do estudo e fonte de dados), objetivo e principais resultados. Inicialmente, 25 artigos foram identificados com base na combinação dos descritores. Após aplicar os critérios de inclusão, 10 periódicos foram selecionados para leitura de títulos e resumos, dos quais 4 foram excluídos por não abordarem a temática do estudo, resultando em 6 artigos para análise integral. Além disso, 21 estudos foram excluídos por não tratarem do assunto, culminando em uma amostra final de 7 artigos. A tabela abaixo apresenta o processo:

Identificação	Seleção	Elegibilidade	Elegibilidade
Artigos identificados	Estudos selecionados para	Artigos completos	Artigos excluídos na

através do banco de dados (n=25)	leitura a partir de título e resumo (n=10)	(n=18)	análise qualitativa (n=6)
	Artigos excluídos: monografias, tese, dissertações, duplicações e artigos de revisão (n=4)	Artigo excluído por não abordar a temática (n=5)	

Resultado e discussão

Durante a condução das pesquisas pertinentes, procedeu-se à seleção e análise de uma quantidade definida de artigos, em estrita conformidade com os critérios de inclusão e exclusão previamente estabelecidos para este estudo. A análise desses artigos foi categorizada, com o propósito de abordar os seguintes aspectos: Avaliar os principais desafios e riscos associados ao armazenamento inadequado de medicamentos em ambiente residencial, incluindo a exposição a condições ambientais adversas, como temperatura e umidade. Promover a conscientização dos usuários sobre a importância das boas práticas de armazenamento de medicamentos em ambiente residencial, visando aprimorar a gestão da saúde doméstica e prevenir possíveis complicações decorrentes do uso inadequado ou deterioração dos fármacos.

Essa meticulosa seleção e análise dos artigos possibilitou a obtenção de uma visão ampla e embasada acerca do tema armazenamento de medicamentos em ambiente residencial: reflexões sobre boas práticas os estudos abordaram diversas perspectivas relacionadas ao cuidado, fornecendo informações pertinentes.

Segue abaixo a lista dos artigos criteriosamente selecionados e analisados no contexto deste estudo, acompanhada do ano de publicação e dos objetivos específicos de cada um deles:

Nº do artigo	Estudo	Autor	Objetivo
01	Do armazenamento ao descarte: saiba como guardar remédios ou jogar fora os que estão em desuso.	BRASIL. Ministério da Saúde.2022.	O documento visa promover a conscientização sobre a importância do manejo responsável de medicamentos, visando garantir a segurança do paciente, prevenir riscos à saúde pública e preservar o meio ambiente.
02	Uso e Armazenamento de Medicamentos	BRASIL. Ministério da Saúde.2023.	O documento busca orientar a população sobre a importância de seguir as recomendações de uso prescritas pelos profissionais de saúde, bem como fornecer diretrizes para armazenar medicamentos de forma segura, garantindo a eficácia terapêutica e minimizando riscos à saúde.
03	Armazenamento e descarte dos medicamentos vencidos em	Fernandes MR, et al.2020.	O estudo busca identificar problemas emergentes associados a práticas inadequadas de

	farmácias caseiras: problemas emergentes para a saúde pública.		armazenamento e descarte de medicamentos expirados em residências, fornecendo insights relevantes para a compreensão dos impactos dessas práticas na saúde coletiva.
04	Percepção de universitários de Campo Grande sobre o descarte de medicamentos domiciliares e seus impactos ao meio ambiente	Medeiros, El at.2020.	Investigar a percepção dos estudantes universitários de Campo Grande acerca das práticas de descarte de medicamentos em domicílio e analisar os impactos ambientais decorrentes dessas práticas. O estudo busca entender o nível de conscientização dos universitários sobre o descarte adequado de medicamentos e as consequências ambientais associadas ao descarte inadequado.

05	Conscientização da população sobre a correta utilização, armazenamento e descarte adequado de medicamentos	Pernambuco, 2022.	Promover a conscientização da população acerca das práticas corretas de uso, armazenamento e descarte de medicamentos. O estudo visa educar a população sobre os procedimentos adequados para garantir a eficácia dos medicamentos, prevenir riscos à saúde e minimizar os impactos ambientais decorrentes do descarte inadequado.
06	Avaliação de armazenamento de medicamento em domicílio em um bairro de ariquemes / RO	Silva, El at.2018.	Avaliar as práticas de armazenamento de medicamentos em domicílio em um bairro de Ariquemes, Rondônia. O estudo busca identificar os métodos e condições de armazenamento utilizados pela população, bem como verificar a adequação dessas práticas em relação às recomendações de segurança e eficácia dos medicamentos.

07	Descarte de Medicamentos e seus Impactos a Saúde e Meio Ambiente	Silva, El at.2019.	O estudo busca identificar os métodos de descarte utilizados pela população, avaliar a conscientização sobre as consequências do descarte inadequado e propor estratégias para minimizar os riscos associados a essas práticas.
----	--	--------------------	---

Fonte: Elaborada pelo próprio autor (2024)

O adequado armazenamento de medicamentos se revela como um fator crucial não apenas para garantir sua integridade e eficácia, mas também para mitigar potenciais riscos à segurança doméstica (Fernandes et al., 2019). A negligência nesse aspecto pode acarretar consequências adversas, incluindo o descarte inadequado de medicamentos, o que representa uma ameaça tanto para a saúde pública quanto para o meio ambiente. O armazenamento em locais de fácil acesso, especialmente para grupos vulneráveis como crianças e idosos, potencializa os riscos de intoxicação acidental ou uso indevido.

Cada dia, uma parcela substancial da população recorre a algum tipo de medicamento, e é comum que sobre uma porção desses produtos, seja na forma sólida, líquida ou em suspensão. Infelizmente, esses remanescentes frequentemente são descartados de maneira inadequada, muitas vezes indo parar no lixo comum, no ralo da pia ou mesmo no vaso sanitário, contribuindo assim para a contaminação da rede de esgoto e seus impactos subsequentes.

Bem como a má utilização ou armazenamento inadequado podem gerar problemáticas a respeito da implementação de uma prática terapêutica incorreta, que podem acarretar o surgimento de superbactérias e desequilíbrios de saúde diversos, tanto para o indivíduo quanto, em última análise para a sociedade. (PERNAMBUCO et al., 2022)

Brasil (2023) traz exemplos de que o bom armazenamento de medicamentos inclui a manutenção dos produtos em sua embalagem original, em locais frescos, secos e protegidos da luz direta do sol. Além disso, é importante verificar regularmente as datas de validade e descartar qualquer medicamento vencido de maneira adequada, seguindo as orientações específicas de descarte fornecidas pelas autoridades de saúde.

Por outro lado, a má utilização ou o armazenamento inadequado dos medicamentos pode ocorrer quando estes são deixados em locais úmidos, expostos a variações extremas de temperatura ou armazenados de forma insegura, como em armários de banheiro ou ao alcance de crianças. Tais práticas podem comprometer a eficácia dos medicamentos, levando ao desenvolvimento de resistência bacteriana e aumentando o risco de efeitos adversos para o usuário.

Pernambuco (2022) ainda nos diz que é fundamental que os indivíduos estejam cientes da importância do armazenamento adequado de medicamentos e sigam as diretrizes recomendadas para garantir sua eficácia e segurança. Isso não só beneficia a saúde do indivíduo, mas também contribui para a preservação da saúde pública e para a prevenção da propagação de infecções resistentes a antibióticos e outras consequências indesejáveis associadas ao uso inadequado de medicamentos.

Considerando que o farmacêutico é o profissional mais capacitado para lidar com medicamentos, é imprescindível que ele inclua entre suas atribuições o cuidado com o destino adequado dos medicamentos que estão sendo dispensados, com o objetivo de promover o bem-estar do paciente e a preservação do meio ambiente. Dada a gravidade das consequências que um descarte inadequado pode acarretar, é responsabilidade desse profissional também promover discussões e reflexões sobre essa questão, com o intuito de reduzir o descarte inadequado e, conseqüentemente, melhorar a qualidade de vida da sociedade. Em colaboração com a população, o farmacêutico deve buscar conscientizar para um melhor controle na produção de resíduos e o uso racional de medicamentos, a fim de evitar a sobra e o desperdício desnecessários (Fernandes, 2020).

A citação em questão ressalta a importância do papel do farmacêutico na gestão responsável dos medicamentos, destacando sua competência como o profissional mais qualificado para tal tarefa. Ao dispensar medicamentos, o farmacêutico não apenas tem a responsabilidade de garantir a eficácia do tratamento para o paciente, mas também deve considerar o impacto ambiental do descarte desses produtos.

De acordo com Silva (2018) a preocupação com o destino adequado dos medicamentos após o uso é fundamental, pois um descarte inadequado pode acarretar consequências graves para o meio ambiente e para a saúde pública. Substâncias químicas presentes nos medicamentos

podem contaminar o solo, a água e até mesmo os alimentos, comprometendo ecossistemas e colocando em risco a saúde humana.

O farmacêutico tem o dever de promover discussões e reflexões sobre essa temática tanto dentro da comunidade profissional quanto junto à população em geral. Essas ações visam conscientizar sobre a importância de um descarte adequado dos medicamentos, bem como incentivar o uso racional desses produtos para evitar desperdícios e sobras desnecessárias.

Conclusão

Diante do exposto, é possível concluir que o armazenamento adequado de medicamentos em ambiente residencial é um aspecto crucial para a promoção da saúde doméstica e a segurança do paciente. Este estudo proporcionou uma análise profunda e abrangente das boas práticas relacionadas ao manejo de medicamentos em domicílio, destacando a necessidade de uma abordagem responsável e consciente por parte dos usuários.

A conscientização sobre a importância do armazenamento adequado e do descarte correto de medicamentos vencidos ou não utilizados é fundamental para prevenir riscos à saúde pública e para preservar o meio ambiente. A colaboração entre profissionais da saúde, como os farmacêuticos, e a população em geral é essencial para promover discussões e reflexões sobre essas questões, visando a redução do descarte inadequado e o uso racional de medicamentos.

Portanto, é necessário um esforço contínuo para disseminar informações e orientações sobre as práticas adequadas de armazenamento e descarte de medicamentos, a fim de garantir a eficácia terapêutica dos fármacos, proteger a segurança doméstica e contribuir para a preservação do meio ambiente.

Referencias

BRASIL. Ministério da Saúde. Do armazenamento ao descarte: saiba como guardar remédios ou jogar fora os que estão em desuso. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/pt-br/noticias/saude-e-vigilancia-sanitaria/2022/12/do-armazenamento-ao-descarte-saiba-como-guardar-remedios-ou-jogar-fora-os-que-estao-em-desuso>. Acesso em: 04/06/2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. Uso e Armazenamento de Medicamentos. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/s/saude-da-pessoa-idosa/uso-e-armazenamento-de-medicamentos> . Acesso em: 04/06/2024.

Fernandes MR, Figueiredo RC, Silva LG, Rocha RS, Baldoni AO. Armazenamento e descarte dos medicamentos vencidos em farmácias caseiras: problemas emergentes para a saúde pública. *einstein* (São Paulo). 2020;18:eAO5066. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/eins/a/FZhGMt4PRwvRmZXxshxbJks/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 4 jun. 2024.

MEDEIROS GONZALES, Gislaine; FERREIRA, Eduardo de. Percepção de universitários de Campo Grande sobre o descarte de medicamentos domiciliares e seus impactos ao meio ambiente. *Ensaio e Ciência C Biológicas Agrárias e da Saúde*, [S. l.], v. 24, n. 4, p. 370–380, 2020. DOI: 10.17921/1415-6938.2020v24n4p370-380. Disponível em: <https://ensaioseciencia.pgsscogna.com.br/ensaioseciencia/article/view/8488>. Acesso em: 4 jun. 2024.

Pernambuco, L. M. Conscientização da população sobre a correta utilização, armazenamento e descarte adequado de medicamentos. *Revista da Jopic*, 7(11), 2022. Disponível em: <https://revista.unifeso.edu.br/index.php/jopic/article/view/2872/112> . Acesso em: 4 jun. 2024.

SILVA, J. M.; GERON, V. L. M. G. AVALIAÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE MEDICAMENTO EM DOMICÍLIO EM UM BAIRRO DE ARIQUEMES / RO: Imagem: Fama Educativa. Revista Científica da Faculdade de Educação e Meio Ambiente, [S. l.], v. 9, n. edesp, p. 491–499, 2018. DOI: 10.31072/rcf.v9iedesp.609. Disponível em: <https://revista.unifaema.edu.br/index.php/Revista-FAEMA/article/view/rcf.v9iedesp.609>. Acesso em: 4 jun. 2024.

SILVA A.P.R.F.; LEÃO V.G. Descarte de Medicamentos e seus Impactos a Saúde e Meio Ambiente. Braz. J. Surg. Clin. Res., v.28, n.4, p.92-96, 2019. Disponível em : https://www.mastereditora.com.br/periodico/20191110_130749.pdf. Acesso em: 4 jun. 2024.

1 Estudante de Farmácia

2 Orientador; yago.martins.ml@outlook.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
revistaft.com.br/expresspediente Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil